

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654946>

УДК 338.1

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

И.А. Горяинова,

магистрант 2 курса, напр. «Финансы и кредит»

А.В. Малецкий,

к.э.н., доц., кафедра финансов и экономической безопасности,

ДонНУЭТ им. Михаила Туган-Бароновского,

г. Донецк

Аннотация: В статье рассматривается метод регрессионного анализа как способа моделирования и прогнозирования рисков. Большое внимание уделяется влиянию цифровизации на экономическую сферу деятельности человека. Рассматривается положительное и отрицательное влияние цифровизации на экономические показатели. В работе анализируется структура распределения затрат организаций на внедрение и использование цифровых технологий. На основе регрессионного анализа внутренних затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии, сделан вывод о стремлении организаций к развитию инновационных технологий, в основном за счет самообеспечения.

Ключевые слова: цифровизация, затраты организаций, информационные технологии, моделирование рисков, регрессионный анализ

IMPACT OF DIGITALIZATION ON ECONOMIC INDICATORS

I. A. Goryainova,

2nd year master student, direction «Finance and Credit»

A.V. Maletsky,

Ph. D. Candidate in Economics, Associate Professor, Department of
Finance and Economic Security,
DonNUET named after Mikhail Tugan-Baranovsky,
Donetsk

Annotation: The article considers the method of regression analysis as a way of modeling and forecasting risks. Much attention is paid to the impact of digitalization on the economic sphere of human activity. The positive and negative impact of digitalization on economic indicators is considered. The paper analyzes the cost distribution structure of organizations for the introduction and use of digital technologies. Based on the regression analysis of the internal costs of organizations for information and communication technologies, the conclusion is made about the desire of organizations to develop innovative technologies, mainly due to self-sufficiency.

Keywords: digitalization, organization costs, information technology, risk modeling, regression analysis

Современный этап экономического развития имеет непосредственную связь с цифровыми технологиями. Всё сложнее найти область, в которой не ощущается влияние цифровизации, она всё больше проникает во все сферы деятельности человека.

Цифровая трансформация представляет собой разработку, внедрение и использование передовых технологий современности, с помощью которых появляется возможность кардинально повысить эффективность деятельности предприятия, а также увеличить его конкурентоспособность. Она подразумевает реализацию комплекса инноваций в сфере управления производством и ресурсами, внедрение новых современных управленческих стандартов [1].

Развитие цифровых платформ и экосистем может приводить к положительным эффектам, в том числе к увеличению темпов

экономического роста, росту производительности фирм и инновационной активности в экономике, расширению международной торговли, а также влиять на рынок труда, инфляцию и другие макроэкономические переменные. В таблице 1 отражено влияние цифровизации на экономические показатели [2, 3].

Таблица 1 – Влияние цифровизации на экономические показатели

Показатель	Влияние
Темпы экономического роста	Увеличение темпов экономического роста за счет сокращения транзакционных издержек и роста производительности фирм.
Производительность компаний	Положительное за счет: сокращения информационной асимметрии между сторонами рынка; ухода наименее производительных игроков и рост конкуренции между оставшимися; снижения транзакционных издержек при взаимодействии игроков на рынке. Отрицательное за счет: риска монополизации рынков одной платформой; разрыва существующих цепочек добавленной стоимости.
Инфляция и цены товаров и услуг	Различное влияние, зависящее от величины платформы и ее доли рынка (снижение инфляции в случае роста конкуренции между игроками и снижения асимметрии информации; увеличение цен в случае монополизации рынков).
Международная торговля	Рост объемов международной торговли за счет сокращения транзакционных издержек покупки товаров за рубежом.
Рынок труда	Снижение транзакционных издержек, повышение гибкости спроса и предложения труда, снижение географических барьеров на рынке труда и увеличение числа занятых за счет привлечения людей с ограниченными возможностями.
Потребительский опыт	Возможно разнонаправленное влияние: рост числа участников платформенных рынков за счет появления новых услуг, экономии времени при осуществлении онлайн взаимодействия между участниками рынков. Повышение удобства

Показатель	Влияние
	<p>использования сервисов за счет единой точки доступа к разным категориям услуг, программ лояльности, экономия за счет пакетных предложений.</p> <p>снижение интереса пользователей к платформам в случае дискриминационного персонализированного ценообразования, а также из-за рисков утраты данных (в том числе платежных данных и документов).</p>

Помимо указанных недостатков существуют также такие как: рост числа мошенников, сокращение работников из-за роботизации производства, отсутствие у персонала навыков работы с использованием современных технологий, а также, невозможность или отсутствие желания у ряда граждан использовать новейшие технологии на практике [4].

Использование новых технологий влечет за собой появление новых затрат для организаций. В таблице 2 рассмотрим структуру затрат организаций на внедрение и использование цифровых технологий за период 2019-2020 гг. [5].

Таблица 2 – Распределение затрат организаций на внедрение и использование цифровых технологий по видам (в процентах к итогу)

Затраты	2019	2020	Отклонение
Внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий,	79,8	62,3	-17,5
В том числе на: приобретение машин и оборудования, связанных с цифровыми технологиями, а также на их техническое обслуживание, модернизацию, текущий и капитальный ремонт, выполненные собственными силами;	34,2	49,1	14,9
приобретение программного обеспечения, адаптацию и доработку программного обеспечения, выполненные собственными силами;	24,6	16,8	-7,8
обучение сотрудников, связанное с внедрением и использованием цифровых технологий;	0,1	0,1	-

Затраты	2019	2020	Отклонение
оплату услуг электросвязи;	12,6	20,4	7,8
приобретение цифрового контента;	0,3	0,1	-0,2
прочие внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий.	8,0	13,6	5,6
Внешние затраты на внедрение и использование цифровых технологий	20,2	37,7	17,5
В том числе на: аренду, техническое обслуживание, модернизацию, текущий и капитальный ремонт машин и оборудования, связанных с цифровыми технологиями;	4,4	41,8	37,4
разработку, аренду, адаптацию, доработку, техническую поддержку и обновление программного обеспечения;	12,4	30,6	18,2
доступ к данным / базам данных;	1,4	5,4	4
прочие внешние затраты на внедрение и использование цифровых технологий.	2	22,2	20,2
Всего	100	100	-

Таким образом, можно сделать вывод, что в структуре затрат организаций на внедрение и использование цифровых технологий преобладают внутренние затраты. За оба периода наибольшую долю в них составляют затраты на приобретение машин и оборудования, связанных с цифровыми технологиями, а также на их техническое обслуживание, модернизацию, текущий и капитальный ремонт, выполненные собственными силами (34,2 и 49,1 % в 2019 и 2020 годах соответственно). В 2020 году их доля уменьшилась на 17,5 % за счет увеличения в доли внешних затрат, затрат на аренду, техническое обслуживание, модернизацию, текущий и капитальный ремонт машин и оборудования, связанных с цифровыми технологиями (37,4 %), а также, увеличения прочих внешних затрат на 20,2 %.

Соотношение структуры затрат организаций на внедрение и использование цифровых технологий за период 2019-2020 гг. отображено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура затрат организации на внедрение и использование цифровых технологий за период 2019-2020 гг.

В таблице 3 рассмотрим внутренние затраты организаций на информационные и коммуникационные технологии, а также, проведем анализ их динамики.

Таблица 3 – Внутренние затраты организаций на информационные и коммуникационные технологии

Год	Показатель (тыс.руб.)	Абсолютный прирост (тыс.руб.)	Темп роста (%)	Темп прироста (%)
2016	1 249 224 758	-	-	-
2017	1 487 638 589,1	238 413 831,1	119,1	19,1
2018	1 676 161 289,2	188 522 700,1	112,6	12,6
2019	1 828 652 510,9	152 491 221,7	109,1	9,1
2020	1 759 522 802,82	-69 129 708,08	96,2	-3,8

В целом, можно сделать вывод, что за период 2016-2019 гг. наблюдается рост затрат, однако прирост с каждым годом снижается. В 2020 году наблюдается снижение прироста на 69 129 708,08 тыс. руб. (3,8 %), что обусловлено уменьшением затрат на приобретение программного обеспечения, адаптацию и доработку программного обеспечения, выполненные собственными силами, а так же, на приобретение цифрового контента.

С ростом внедрения цифровых технологий повышаются и риски им сопутствующие, в связи с чем, возникает необходимость моделирования и прогнозирования рисков.

Если речь идет об экономических исследованиях, то для выявления взаимосвязи между несколькими явлениями или процессами, протекающими параллельно, используется регрессионный анализ, в котором зависимость между экономическими переменными представляется в виде регрессионной модели (уравнения регрессии).

Экономический прогноз – это научно обоснованное понимание и предсказание возможных событий в будущем, поведения экономического параметра либо характеристики с целью осуществления планирования либо оперативного управления экономической системой [6].

Проведем регрессионный анализ внутренних затрат организаций на информационные и коммуникационные технологии. В таблице 4 проведем расчет недостающих данных x^2 и $x*y$.

Таблица 4 – Расчет недостающих данных x^2 и $x*y$

Год	x	y	x^2	$x*y$	Y расчетная
2016	1	1249224758	1	1249224758	1327917988
2017	2	1487638589	4	2975277178	1464078989
2018	3	1676161289	9	5028483868	1600239990
2019	4	1828652511	16	7314610044	1736400991
2020	5	1759522803	25	8797614014	1872561992
□	15	8001199950	55	25365209862	8001199950

Отообразим графически полученные данные на рисунке 2.

Рисунок 2 – График линии тренда

Проведем анализ регрессии. Результаты отображены на рисунке 3.

вывод итогов								
Регрессионная статистика								
Множественный R	0,919674907							
R-квадрат	0,845801934							
Нормированный R-квадрат	0,794402579							
Стандартная ошибка	106144436,3							
Наблюдения	5							
Дисперсионный анализ								
	df	SS	MS	F	Значимость F			
Регрессия	1	1,85398E+17	1,85398E+17	16,45549693	0,02699651			
Остаток	3	3,37999E+16	1,12666E+16					
Итого	4	2,19198E+17						
	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%	Нижние 95,0%	Верхние 95,0%
Y-пересечение	1191766987	111325224	10,70518382	0,001742654	837470438,7	1546043534	837470438,7	1546043534
Переменная X 1	136161001,1	33565817,98	4,056537554	0,02699651	29339587,74	242982414,5	29339587,74	242982414,5

Рисунок 3 – Результат анализа данных

В результате анализа мы получили параметры уравнения линейной регрессии.

Коэффициент детерминации составил $R^2=0,845$, то есть, вариация y на 84,5 % объясняется вариацией x . На долю прочих факторов, не учитываемых в регрессии, приходится 15,5 %. Таким образом, можно сделать вывод, что организации стремятся к развитию инновационных технологий, в большей степени за счет самообеспечения, чем за счет государственных дотаций.

Параметр Р-значение используется для оценки статистической значимости коэффициентов регрессии. Так как Р-значение меньше

заданного уровня значимости α , то коэффициент является значимым на этом уровне значимости [7].

Коэффициент при объясняющей переменной x_1 равный 136161001,144 является не значительным на 1 % уровне значимости, так как Р-значение для этого коэффициента равно 0,026 и это больше $\alpha = 1 \% = 0,01$, однако, также он является значимым на 5 % уровне. Аналогично, константа равная 1191756986,572 значима на любом уровне значимости (как 5 %, так и 1 %-ом уровне значимости) так как ее Р-значение = 0,001 < 0,05 = α .

F статистика для проверки гипотезы о значимости уравнения в целом в результатах Excel представлена в таблице «Дисперсионный анализ». Для нашего случая расчетное значение статистики Фишера равно $F(1;3) = 16,455$. Для принятия решения о значимости уравнения регрессии в целом необходимо сравнить расчетное значение F статистики с ее критическим значением. Критическое значение статистики Фишера для уровня значимости $\alpha = 5 \% = 0,05$, составляет $F_{\text{критическое}} = 10,13$ [8].

Таким образом, расчетная статистика больше критической. Мы отклоняем нулевую гипотезу о незначимости в целом уравнения регрессии и делаем вывод о статистической значимости уравнения регрессии в целом на 5 %-ом уровне значимости.

95 %-ный доверительный интервал для константы равной 1191756986,572 равен (837470438,74; 1546043534,39), то есть, ноль не лежит внутри доверительного интервала и константа значима на 5 %-ом уровне значимости. Коэффициент при объясняющей переменной x_1 имеет 95 % доверительный интервал (29339587,74; 242982414,54), в который также не попадает значение ноль, что говорит о статистической значимости коэффициента на 5 %-ом уровне значимости.

Что касается t-статистики, то она для всех коэффициентов регрессии по модулю больше $t_{\text{crit}} = 3,1824$ (t-статистика константы = 10,7051 > $t_{\text{crit}} = 3,1824$; t-статистика коэффициента при $x_1 = 4,0565 > t_{\text{crit}} = 3,1824$), поэтому мы отклоняем нулевые гипотезы о незначимости коэффициентов регрессии и, таким образом, все коэффициенты регрессии являются значимыми на 5 %-ом уровне значимости.

В нашем случае все коэффициенты регрессии, включая константу, статистически значимы на 5 %-ом уровне значимости.

Коэффициенты имеют ожидаемые, логически оправданные знаки. Интерпретация константы логична, имеет смысл.

Таким образом, можно сделать вывод, что роль цифровизации в деятельности предприятий играет всё большую роль, а также, возникают и затраты связанные с ней. Имея как положительные, так и отрицательные черты цифровизация способствует развитию новых стандартов и моделей принятия решений и требует особого внимания для предотвращения возникающих в связи с ней рисков.

Список литературы

[1] Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты: докл. к XXII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экон омике и общества, Москва, 13-30 апр. 2021 г. / Г.И. Абдрахманова, К.Б. Быховский, Н.Н. Веселитская, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; рук. авт. кол. П.Б. Рудник; науч. ред. Л.М. Гохберг, П.Б. Рудник, К.О. Вишневский, Т.С. Зинина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. 239 с.

[2] Омелянович Л.А. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / Л.А. Омелянович [и др.] Донецк: ДонНУЭТ, 2021. 365 с.

[3] Цифровые экосистемы в России: эволюция, типология, подходы к регулированию [Электронный ресурс]. – URL: <https://ict.moscow/research/tsifrovye-ekosistemy-v-rossii-evoliutsiia-tipologiia-podkhody-k-regulirovaniu/>. (дата обращения: 20.01.2023).

[4] Ковтун Е.В. Перспективы развития цифровой экономики / Е.В. Ковтун // Цифровизация экономики и общества: Материалы IV международной научно-практической конференции 24 марта 2022 года. – ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия» – Донецк, «Цифровая типография», 2022. 145-148 с.

[5] Итоги федерального статистического наблюдения по форме № 3-информ «Сведения об использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг» [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/3-inform.htm>. (дата обращения: 20.01.2023).

[6] Малецкий А.В. Моделирование финансовых рисков [Текст]: метод. указания для проведения практ. и семин. занятий для студентов

направления подг. 38.03.01 «Экономика» профилей «Финансы и кредит», «Банковское дело» образовательной прогр. ВПО – бакалавриат оч. и заоч. форм обучения / М-во образования и науки ДНР; ГОВПО «ДонНУЭТ имени М. Туган-Барановского»; Малецкий А.В. – Донецк: [ДонНУЭТ], 2018. 62 с.

[7] Кеткина О.С. Возможности MS EXCEL для регрессионного анализа: Методические материалы для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» / О.С. Кеткина; Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина – Екатеринбург. 2020. 43 с.

[8] Значения критерия Фишера (F-критерия) для уровня значимости $p = 0.05$ [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.chem-astu.ru/science/reference/F-statistic.html>. (дата обращения: 20.01.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Digital transformation of industries: starting conditions and priorities: dokl. to XXII Apr. intl. scientific conf. on Problems of Development of the Economy and Society, Moscow, 13-30 April. 2021 / G.I. Abdrakhmanova, K.B. Bykhovsky, N.N. Veselitskaya, K.O. Vishnevsky, L.M. Gohberg and others; hands ed. count P.B. Mine; scientific ed. L.M. Gokhberg, P.B. Rudnik, K.O. Vishnevsky, T.S. Zinina; National research University "Higher School of Economics". – M.: Ed. house of the Higher School of Economics, 2021. 239 p.

[2] Omelyanovich L.A. Financial management: textbook. allowance / L.A. Omelyanovich [et al.] Donetsk: DonNUET, 2021. 365 p.

[3] Digital ecosystems in Russia: evolution, typology, approaches to regulation [Electronic resource]. – URL: <https://ict.moscow/research/tsifrovye-ekosistemy-v-rossii-evoliutsiia-tipologiia-podkhody-k-regulirovaniu/>. (date of access: 20.01.2023).

[4] Kovtun E.V. Prospects for the development of the digital economy / E.V. Kovtun // Digitalization of the economy and society: Proceedings of the IV international scientific and practical conference on March 24, 2022. – SEI VPO "Donbass Law Academy" – Donetsk, "Digital Typography", 2022. 145-148 p.

[5] Results of the federal statistical observation according to the form No. 3-inform "Information on the use of digital technologies and the production of related goods and services" [Electronic resource]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/3-inform.htm>. (date of access: 20.01.2023).

[6] Maletsky A.V. Modeling of financial risks [Text]: method. guidelines for the practice. and semin. classes for students of direction predg. 38.03.01 "Economics" profiles "Finance and credit", "Banking" educational program. VPO – bachelor's degree and in absentia. forms of education / Ministry of Education and Science of the DPR; GOVPO "DonNUET named after M. Tugan-Baranovsky"; Maletsky A.V. – Donetsk: [DonNUET], 2018. 62 p.

[7] Ketkina O.S. Opportunities of MS EXCEL for regression analysis: Methodological materials for students enrolled in the undergraduate program in the field of study 38.03.05 "Business Informatics" / O.S. Ketkin; Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin – Yekaterinburg. 2020. 43 p.

[8] Values of Fisher's test (F-criterion) for significance level $p = 0.05$ [Electronic resource]. – URL: <https://www.chem-astu.ru/science/reference/F-statistic.html>. (date of access: 20.01.2023).

© *И.А. Горяинова, А.В. Малецкий, 2023*

Поступила в редакцию 19.01.2023
Принята к публикации 02.02.2023

Для цитирования:

Горяинова И.А., Малецкий А.В. Влияние цифровизации на экономические показатели // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-1(26). С. 93-104. URL: <https://ip-journal.ru/>